

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DAUN SENDROMI

Bahriddinova Nargiza Jaloliddinovna

A.Qodiriy nomidagi JDPU maxsus pedagogika (logopediya) yunalishi tyutori

Qo'ysinboyeva Iroda G'ulomjon qizi

A.Qodiriy nomidagi JDPU maxsus pedagogika (logopediya) 518 – 22 - guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7647141>

Annotatsiya. Daun sindromi bilan kassallangan bolalarning ota – onalarning ginetek anomaliyalarning sabablari farzandlarining har bir hujayrasida bitta xromosomaning ortib ketishi ekanligini yaxshi bilishadi. Gap hujayralarni bo'linib ketish jarayonidagi buzulishi haqida ketayapti.

Kalit so'zi: Daun sindromi kelib chiqish sabablari, kassalik belgilari, diagnostika va xavfli jihatlari.

СИНДРОМ ДАУНА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Известно что генетические аномалии родителей детей с синдром Дауна приводят к увеличению одной хромосомы в каждой клетке их детей.

Ключевые слово: Причины синдрома Дауна денежная диагностика и опасные повреждения.

DOWN SYNDROME IN PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. Genetic abnormalities of parents of children with Down's syndrome are known to increase one chromosome in each cell of their children.

Key word: causes of Down's syndrome, cash diagnosis and dangerous damage.

Daun sindromi - Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazining (CDC) ma'lumotlarini aytishlariga qaraganda, xromosoma bilan bog'liq eng ko'p tarqalgan genetik holat. Ushbu kasallik bilan tug'ilgan bolalarda hujayraning bo'linishi natijasida qo'shimcha genetik material mavjud. Buni natijasida xromosomaning 21. qisman yoki to'liq nusxasi olinadi, bu qo'shimcha genetik material kognitiv va jismoniy rivojlanishga ta'sir qiladi. Bu kasallikni uchta turi bor ularni har biri 21-xromosomadan olingan genetik material bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos holatlardan kelib chiqadi.

1. **Trisomiya 21-** Bu Daun sindromining juda ko'p tarqalgan turi bo'lib, u barcha holatlarning 95 foizini tashkil qiladi. Bu odamning har bir hujayrasining har doimgidek ikki nusxasi o'rniga 21 nusxadagi xromosomaning uchta nusxasi bo'lganida sodir bo'ladi. Bunga sabab tuxum hujayrasidan homla tushushidan yoki sperma yoki kontseptsiyada mo'jizaviy bo'linish sabab bo'ladi, natijada 21-xromosomaning qo'shimcha nusxasi bo'lgan rivojlanayotgan organizmning har bir hujayrasida takrorlanadigan embrion.

2. **Translokatsiya bu** Daun sindromi holatini taxminan 4 foiziga javobgar bo'ladi, bu bola doimgidek 46 xromosoma bilan tug'iladi, lekin 21-xromosomada hujayra ichidagi boshqa xromosomaga yopishib olgan qo'shimcha genetik materialga ega bo'lishi mumkin.

1. **Mozaika bu** Mozaikaning ikkinchi nomi Mozaik Daun sindromi hisoblanadi bu holat taxminan 2 foizni tashkil qiladi. Mozaikalik bilan tug'ilgan chaqaloqlarda ba'zi hujayralar normal 46 xromosomalar, boshqalari 47 xromga ega, shu jumladan xromosomalar 21 ning qo'shimcha nusxasi, natijada simptomlar kamroq va unchalik og'ir bo'lmaydi.

DAUN SINDROMINING ALOMATLARI VA BELGILARI

Daun sindromi sabab bo'lgan kognitiv va jismoniy alomatlar hamma uchun bir xil emas. Aytish kerakki, odatda Daun sindromi bilan bog'liq ba'zi alomatlar mavjud,

1. Qisqa bo'yin Qisqa,
2. Qisqa barmoqlar va har bir kaft bo'ylab chuqur bitta Burma,
3. Yomon mushak tonusi,
4. ammo g'ayrioddiy egiluvchanlik,
5. Yuzning tekislangan xususiyatlari, shu jumladan burun ko'prigi,
6. Kichik yoki g'ayrioddiy shakldagi quloqlar,
7. Bodom shaklidagi ko'zlar yuqoriga qarab qiyshaygan,
8. Kichkina qo'llar va oyoqlar,
9. Qisqa gavdaning kattaligi.

Ko'paytirish holatlarida ikkala ota-ona ham o'z genlarini farzandlariga beradilar. Ushbu genlar xromosomada olib boriladi. Bolaning hujayralari rivojlanayotganda har bir hujayra 23 juft xromosomani olishi shart, jami 46 xromosoma buladi. Xromosomalarning yarmi tadan, yarmi esa onadan bo'ladi.

Daun sindromiga chalingan bolalarda xromosomalardan biri to'g'ri ajratilmagan bo'ladi. Bu kasalik bilan Chaqaloq 21 xromosomaning ikkita o'rniga uchta qo'shimcha nusxasi bilan tugaydi. bu qo'shimcha xromosoma ko'plab muammolarga sabab bo'ladi, chunki miya va jismoniy xususiyatlar rivojlanadi.

Daun sindromiga chalingan bolalarni davolab bo'lmaydi. Daun sindromi kasalligini birinchi bo'lib ingliz shifokori John Langdon Down tomonidan aniqlangan. John Langdon Down bu kasalikka chalingan bolalarni ma'lum sabablarni inobatga olgan holda bir turkumga kiritgan. Keyin esa shifokor Jerome Lejeune Daun sindromi irsiy kasallik ekanligini aniqlaydi va bu kasalikda insondagi 21 xromosomaning 2 nusxasi o'rniga 3 nusxasi borligini aniqlaydi.

Daun sindromining juda kam uchraydigan(6%) turlari mavjud, unda xromosomlar soni har doim 3 barobar ko'p bo'lmaydi yoki organizmdagi barcha xujayralar ham qo'shimcha xromosomaga ega bo'lmaydi.

Dunyoda Daun sindromi bilan tug'ilgan bolalarning umr ko'rishi o'rtacha hisobda 60 yoshni tashkil etadi. Yigirmanchi asrga kelib bu ko'rsatkich 20-25 yoshni tashkil etadigan bo'ldi Daun sindromi bilan tug'ilgan bolalarning barchasi yengildan tortib kuchli darajagacha bo'lgan aqliy rivojlanishdagi buzilishlarga ega bo'ladi. Daun sindromi bilan tug'ilgan bolalarda boshqa bolalarga nisbatan aqliy va jismoniy ortda qolish kuzatiladi. Daun sindromiga chalingan bolalarda tug'ma yurak defektlari, Alzgeymer kasalligi, autism, uyquda, leykemiya, o'lim, tutqanoq kabi holatlar bo'lishi ehtimollari kattadir. Daun sindromi bilan kasallangan bolalar o'z oila a'zolariga o'xshagani bilan ularning o'ziga xos yuz tuzilishi bo'ladi. Bu ko'rinish ularni Daun sindromiga chalinganligining ilk ko'rsatkichi hisoblanadi.

Daun sindromining belgilari

Yangi tug'ilgan chaqaloqlar tinchlanadilar, kamdan - kam vaqtlara yig'laydilar va gipotoniya ega. Ko'pchilik yuzning tekis profiliga ega ,lekin ba'zilarida tug'ilish paytida g'ayrioddiy jismoniy xususiyatlar yo'q va ular bolalik vaqtlarida yuzning o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lishadi. Yassilangan oksiput, mikrocefaliya va bo'yinning orqa qismidagi qo'shimcha teri keng tarqalgan. Ko'zlar yuqoriga egilgan va odatda ichki burchaklarda epikantal burmalar mavjud. Brushfield dog'lari (irisning periferiyasi atrofidagi tuz donalariga o'xshash

kulrang -oq dog'lar) ko'rinishi mumkin. Og'iz tez -tez markaziy yoriq bo'lmasligi mumkin bo'lgan chiqib ketgan, jingalak til bilan ochiladi. Quloqlar ko'pincha mayda va yumaloq bo'ladi. Qo'llari odatda keng va qisqa bo'lib, ko'pincha bitta ko'ndalang palma burmali bo'ladi. Barmoqlar ko'pincha kichik 5 -raqamli klinikodaktilya "aylanmagan" bilan, ko'pincha 2 falanjga ega. Oyoqlar 1 va 2 barmoqlari orasida keng bo'shliqqa ega bo'lishi mumkin (oyoq-qo'l barmoqlari) va plantar ozroq ko'pincha oyoqlar orqaga cho'ziladi. Daun sindromi tashxisi homilaning ultratovush tekshiruvida aniqlangan jismoniy anomaliyalarga masalan:, nukal shaffoflikning oshishi, o'n ikki barmoq ichak atrezi atrioventrikulyar kanalning nuqsoni, yoki 1-trimestr oxiridagi plazma oqsilining normal darajasiga va g-fetoproteinga, beta- Onaning sarumini skrining qilishda hCG "inson xorionik gonadotropini", konjugatsiyalanmagan estriol va inhibin 2 -trimestr boshida "homiladorlikning 15-16 xaftaligi". So'nggi paytlarda, onaning qon aylanishidan olingan xomilalik DNK tekshiriladigan invaziv bo'lmagan prenatal skrining [NIPS] trisomiya 21 uchun skrining variantiga aylandi, chunki u yaxshi sezuvchanlik va o'ziga xoslikka ega. Agar onaning sarum skannerlashr yoki ultratovush tekshiruvini asosida Daun sindromi kassalligi borligiga shubha qilinadigan bo'lsa, homila yoki tug'ruqdan keyingi tasdiqlovchi test tavsiya etiladi. Xomilani tasdiqlovchi usullarga chorionik villus namunalarini olish yoki amniyosentezni karyotip tahlillari yordamida tekshirishlar kiradi. Karyotiping deganda biz, ota -onalarning takrorlanish xavfi to'g'risida tegishli genetik maslahat olishlari uchun bog'liq bo'lgan translokatsiyani istisno qilish uchun tanlovdir. G'ayrioddiy, noaniq yoki noaniq [NIPS] natijasi bo'lgan hamma bemorlarga prenatal tasdiqlovchi test varianti taklifi havola etiladi. Boshqaruv qarorlari, shu jumladan homiladorlikni to'xtatish, faqat [NIPS]ga asoslanib qabul qilinmasligi kerak. Umumiy tirik tug'ilishlar soni 700tadan 1tani ni tashkil qiladi va ona yoshi oshishi bilan xavf asta -sekinlik bilan o'sib boradi. Onalik yoshida 20000 xavf tug'ilishning 2000dan 1; 35 da, bu 365da 1; va 40 da, bu 100dan 1. Ammo, tug'ilishning aksariyati yosh ayollar o'rtasida sodir bo'lganligi uchun, Daun sindromiga chalingan bolalarning aksariyati 35 yoshdagi ayollarda tug'iladi, Daun sindromli chaqaloqlarning atigi 20 foizi 35 yoshdan oshgan onalarda tug'iladi

DAUN SINDROMIGA UCHRAGA BOLOLARNING SURATLARI

REFERENCES

- 1 Yuksak manaviyat yengilmas kuch I.A.Karimov
- 2 Fayillar .org.uz.
- 3.MTMda ilk qadam dasturi